

ROMANCE NUEVO,

Y CURIOSO, EN QUE SE REFIEREN

y declaran las quejas y lamentos de un

Amante, que se vé despreciado de su

Dama. Esplicandole las virtudes del

Agua.

Salid, salid Dama hermosa,
de pechos á esa ventana,
y verás á un tierno amante,
que por tí pensando andava.

Sin saber, porque motivo,
por que ocasion, ó que causa,
me olvidas ingrata bella,
hermosísima Diana.

Dame parte del enojo,

si estás conmigo enojada,
que si soy motivo de ello,
os empeño mi palabra.

De darme la muerte al punto
yo propio con esta daga,
porque quedes satisfecha,
y en todo desagraviada.

Mas si alguno te ha enojado
dilo, que con esta espada,

pecho á pecho y brazo á brazo,
le cortaré la garganta.

Mas quien será el atrevido,
y villano que tal haga,
sabiendo que yo te adoro
mas que á mi vida y mi alma;

Y me guardan el decoro
los Jaquetones de fama?
Y si acaso no me quieres,
como no me desengañas?

Que me ire si es vuestro gusto
á vivir á las montañas,
solo porque no me veas
alguna vez descuydada,

Y te cause pesadumbre;
si es que estas enamorada
de otro galan mas brioso,
y que aun mas que yo te ama.

Peró es señora, imposible,
porque te llevo estampada
en mi corazon señora;
yendo toda la semana

Midiéndola por momentos
sin hacerme gozo nada,
hasta el sábado, que vengo
con fatiga y pena tanta

A ver tu puerta, que en eso
hallan alivio mis ansias,
duélete de mis suspiros;
no te muestres tan ingrata,

Que ablandan las duras peñas,
y tu pecho no se ablanda,
juzgo que será de bronce,
pues no pueden mis palabras

Ablandar vuestra dureza,
que si miro tus pisadas,
cuando de tu casa sales,
á tierra los ojos bajas,

Y te cubres con el manto.

porque no vea tu cara;

cosa que jamas hacias,
antes bien lugar me dabas
para que te acompañase
cuando salias de casa

Los Domingos y las fiestas,
de tarde ó por la mañana;
como ahora me aborreces,
y te muestras tan ingrata

Para mi; pues me decias,
cuando las noches pasaba
de claro en claro á tu puerta,
que á pesar de quien pesara

Habias de ser mi esposa;
como habido tal mudanza,
que faltais á lo tratado;
bien conozco que eran falsas

Las finezas que algun dia
con cariño me mostrabas.

Bien sabes que muchas noches,
hasta que el Alba rayára,

Esperando que salieses
sentado á tu puerta estaba;
y en ocasiones lloviendo,
y no se me daba nada;

Antes tenia gran gusto
de mojarme por tu causa.

Mas no os admireis que diga,
hermosísima Zagala,

Que el agua me diese gusto,
porque es tan linda y tan clara,
y tiene tantas virtudes,
que es imposible contarlas.

Y si me escuchas atenta,
te diré en breves palabras,
porque lo sepais señora
sus virtudes soberanas.

Sabrás que en agua ganó
el insigno Don Juan de Austria,

en

en el Golfo de Lepanto,
aquella Naval batalla,

En agua los marineros,
con navíos y fragatas
transportan las mercancías
por medio de la mar salada.

Tambien verás que en la tierra
el trigo, avena y cebada
con el agua se alimentan,
tambien las flores y plantas.

Verás que muchas señoras,
apenas que se devantan,
con muchísimo cuidado
van á limpiarse con agua.

Las manos, para ponerse
á la hacienda que trabajan;
con agua guizan la olla,
con agua la carne lavan.

Con agua limpian la ropa,
con agua la harina amasan,
con agua muelen el trigo,
porque es de tanta importancia,

Que el Sacerdote en la Misa,
mírale atenta y repára,
que si tiene el vino puro,
no-la dirá sin el agua.

Y con el agua reciben
la gran joya de la Gracia,
los católicos cristianos;
y en las Iglesias sagradas,

La primera accion que hacen
toda la gente cristiana,
es buscar agua y con ella
se santiguan y dán gracias

A Dios, que nos ha criado,
por su piedad soberana,
en esta tierra y que somos
hijos de la Iglesia santa.

Verás que la Madalena

lavó sus culpas con agua,
vertida de sus dos ojos,
ante Dios arrodillada.

Ya habeis oído, bien mio,
de las virtudes del Agua
algunas porque son muchas,
y es imposible explicarlas.

Pero confianza tengo,
que alguna de ellas me valga,
para ablandar tu dureza,
pues me mojé por tu causa.

Y habeis de satisfacer
hermosísima Diana,
las finezas que me debes,
no con oro, ni con plata,

Ni con perlas, ni diamantes,
sino con prenda mas alta,
que estimo mas que á mi vida,
y me muero por lograrla;

Que es tu persona, bien mio,
que es tu joya mas estimada,
que diamantes, ni zafiros,
ni rubies, ni esmeraldas.

Cesen ya vuestros enojos,
perdonadme linda Dama,
de lo que hubiese faltado,
que estoy rendido á tus plantas.

Hermosísima señora,
quede de ahora firmada
la paz y nunca haya guerra,
que con esta confianza

Me iré clavel encarnado;
pero te llevo sellada
en el papel de mi pecho,
por donde quiera que vaya,

Sin olvidarte jamás.
A Dios Rosa colorada,
á Dios Azucena hermosa,
que dais al mundo fragancia.

Y entre todas las doncellas
tu te has llevado la palma,
pues te crió al mismo Cielo
tan hermosa y tan bizarra,

Que soys en brio y belleza
de las demas embidiada,
y atraes las voluntades
como piedra imán, que llaman.

Que si me quedo dormido
alguna vez en mi cama,
sueño, que os tengo, señora,
en mis brazos enlazada,

Pero cuando me despierto
del dulce sueño con ansias,

F I N.

Barcelona: Imprenta de los
calle de

Herederos de la Viuda Plaza
Cotoners

arrojo al ayre suspiros
en pensar que tanto tarda
Aquel venturoso dia
que te tendré recostada
en mis brazos, claró espejo
norte de mis esperanzas
Y aliviaré mis cuydados
dándole á la Virgen Santa
y á su Hijo Soberano
de esta dicha dos mil gracias
Porque he llegado á lograr
prenda que mucho estimabas
Y ahora pide el Poeta
perdon de todas sus faltas

Las manos para ponerse
á la hacienda que trabaja
con agua limpia la ropa
con agua la harina amasa
que el sacerdote en la Misa
música atenta y repita
que si tiene el vino puro
no la hiera sin el agua
Y con el agua reciben
la gran joya de la Gracia
los católicos cristianos
en las Iglesias sagradas
La primera accion que hacen
toda la gente cristiana
es buscar agua y con ella
se santigan y dan gracias
A Dios, que nos ha criado
por su piedad soberana
en esta tierra y que somos
hijos de la Iglesia santa
Votás que la Madalena